

CON-
CIEN-
CIA-

Vol 2, #7, Marzo, 2023

*Facultad de Ciencias Sociales, Campus III
Universidad Autónoma de Chiapas*

CON-
CIEN
CIA-

Comite Editorial

Director General
Dr. Orlando Uriel Bravo Argüello

Director Ejecutivo
Dra. Ivett Reyes Guillén

Coordinador Editorial
Dra. Socorro Fonseca Córdoba

Editor Asistente:
Ing. Néstor Manuel Ocampo Pereyra

Editores Asociados:
Dra. Patricia Gutiérrez Casillas
Mtra. Vanessa Magaly Moreno Coello
Dr. Jorge Luis Fidel Torres Rojas
Dra. Xóchitl Fabiola Poblete Naredo
Mtro. Miguel Ángel Gómez López
Mtro. Rigoberto Alfaro Argüello

Correo electrónico para envío de artículos:
reyes.flor@unach.mx

Tópicos
Interdisciplinarios
revista electrónica

- ◆ ***La inseguridad y violencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas*** 4
Esteban Emiliano Morales Urbina
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de Chiapas
esteban.morales97@unach.mx
- ◆ ***Análisis de la percepción de estudiantes de nivel medio superior sobre el desarrollo sustentable desde la educación en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas*** 16
Angélica Margarita Villanueva Vázquez
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de Chiapas
angelica.villanueva04@unach.mx
- ◆ ***Economía Ambiental y su importancia en la actualidad. La destrucción masiva del medio ambiente*** 33
Eber Alberto López Torres
Facultad de Ciencias Sociales, UNACH
- ◆ ***Las vicisitudes climáticas durante el gobierno del Emperador Cheng (r. 33-7 a.C.) de la dinastía Han Occidental.*** 44
Petteri A. Helminen Soto
Facultad de Ciencias Sociales, UNACH
laphirax@gmail.com
- ◆ ***¿Hacia dónde vamos? El mito del progreso y el fin de la Historia*** 68
María Celeste Ovando Suasingyer.

Las vicisitudes climáticas durante el gobierno del Emperador Cheng (r. 33-7 a.C.) de la dinastía Han Occidental.

Petteri A. Helminen Soto
 Facultad de Ciencias Sociales, UNACH
laphirax@gmail.com
 ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4190-9918>

La dinastía Han cimentó las bases políticas, económicas, sociales, filosóficas y religiosas sobre las que se edificó el mundo chino durante los dos siguientes milenios. El imperio Han, contemporáneo al imperio romano, era la principal potencia regional del oriente eurasiático y contenía entre sus fronteras probablemente cerca del cuarto de la población mundial de ese momento. Dependiendo de la interpretación de si la dinastía Han fue una sola dinastía o dos, el hecho es que se dividió por el corto interregno de la dinastía Xin 新, en consecuencia tuvo dos finales.

El emperador Cheng de Han 漢成帝 (r. 33-7 a.C.) gobernó durante el ocaso de la primera dinastía Han, la dinastía Han Occidental 西漢 (206 a.C.-9 d.C.), incapaz de proveer al imperio un heredero, a su muerte cedió el paso a varios emperadores títere de regencias brevísimas que prepararon el terreno para el también breve interregno.

Fijados en uno de los periodos más eludidos de la dinastía Han Occidental, el reinado de Cheng, revisaremos los dos elementos característicos tradicionalmente trazados por la historiografía para explicar la crisis y decadencia de la dinastía Han Occidental y añadiremos un tercero, el clima. Debido al hueco existente al respecto en lengua occidental, después de presentar la situación general del clima durante el final de la era pasada, trazaremos de forma cronológica un relato histórico en relación al clima, sus consecuencias y las respuestas del gobierno de Cheng a partir del *Hanshu*.

Cheng y el ocaso de Han Occidental en la historiografía contemporánea

El gobierno de Cheng lo podemos enmarcar dentro de dos periodizaciones historiográficas diferentes. La primera de ellas es en esencia el periodo “post-Wu” (87 a.C.-9 d.C) y está caracterizada por las políticas reformistas por parte del gobierno y por el auge del regionalismo y de los grandes terratenientes. Dentro de esta periodización se halla la segunda, que corresponde con las aproximadamente seis últimas décadas (48 a.C.-9 d.C.) de la dinastía Han Occidental, las cuales han sido tildadas como “camino de la decadencia” (Bai, 1985: 141), “reforma y decadencia” (Loewe, 1986: 198) o con términos más amables como “transición dinástica” (Li, 2013: 275), entre otros. Sin embargo esta etapa final de la dinastía Han Occidental ha sido comúnmente evitada y obviada en la historiografía general, ubicada entre dos periodos decisivos mucho más estudiados y que le hacen sombra, estos son el periodo militarista y de expansión del emperador Wu, y el del interregno, o la dinastía Xin del “usurpador” Wang Mang.

En la historiografía contemporánea el emperador Cheng ha sido, como señala Nylan (2015: 4-5), “generalmente descartado «por no tener importancia»”, además, se le ha atribuido en ocasiones la culpa de propiciar del fin de la dinastía a la que pertenecía. Si bien es cierto que Cheng no destacó por ser un gobernante enérgico y de voluntad fuerte, este tratamiento prejuicioso basado principalmente en comentarios divididos de autores que vivieron un siglo después de su muerte puede ser excesivamente simplista como demuestra Loewe (2015), lo que también se pretende demostrar en este estudio.

Para explicar la crisis y la decadencia de la última etapa de la dinastía Han la historiografía contemporánea también ha señalado con cierto consenso dos elementos o características fundamentales. El primero de ellos remite a la tenencia de tierras y a la creciente desigualdad entre campesinos y los grandes terratenientes: Los últimos aumentaron en número progresivamente después de la expansión militar que se dio en las postrimerías del s. II y principios del s. I a.C. Los altos oficiales

buscaban dejar las riquezas pasajeras de la burocracia para obtener una mayor seguridad con la posesión de tierras. De igual manera debido a los fuertes gravámenes comerciales los grandes comerciantes también prefirieron comprar tierra para proteger sus ganancias.

En el lado opuesto del orden social el campesinado se empobreció gradualmente debido a la creciente recaudación de impuestos de capitación (*suifu* 算賦) en efectivo derivada de la monetización de la economía. El campesinado que practicaba una agricultura de subsistencia era incapaz de competir contra los grandes terratenientes. Los pequeños campesinos sometidos al valor muy fluctuante del grano y ante la dificultad de obtener efectivo se veían obligados a pedir préstamos incosteables. El endeudamiento los llevaba a pedir más préstamos hasta el punto en el que solamente la venta de sus únicos activos, es decir, su tierra y escasos bienes, eran la única salida para pagar las deudas. De este modo los campesinos perdían su independencia para reducirse a arrendatarios, trabajadores agrícolas dependientes o incluso esclavos (Nishijima 1986, 556-557; Lewis, 2007: 21-22). Con el tiempo las diferencias de riqueza no hicieron más que agudizarse. A finales del s. I a.C. el gobierno dejó también de tomar medidas para limitar el poder de los acaudalados y al concluir las políticas de asistencia del emperador Wu, las últimas mejoras agrotecnológicas acabaron por concentrarse en los latifundios. Los agricultores más empobrecidos se vieron obligados a arar la tierra al modo tradicional, sin las últimas técnicas, herramientas de hierro ni animales de tiro, imposibilitando totalmente su capacidad de competir contra los grandes terratenientes (Hsu, 1980: 53-57; Lewis, 2007: 22).

El segundo elemento o característica es la monopolización del poder por parte de las familias de las consortes de los emperadores, el cual alimentó las luchas de poder en la corte y las arbitrariedades en el gobierno. Los cargos antes ocupados por funcionarios más competentes se entregaron de forma sistemática a los

miembros del clan dominante. De esta suerte al fallecer el emperador Yuan (r. 48-33 a.C.) tras quince años de gobierno, su hijo Liu Ao 劉鷲, con diecinueve años de edad fue colocado en el trono por la influencia de su madre, la emperatriz viuda Wang Zhengjun 王政君 en detrimento del hijo favorito del emperador Yuan con la consorte imperial Fu 傅昭儀.

Liu Ao, más conocido por el título póstumo de emperador Cheng de Han, heredó las luchas intestinas en la corte debido a la incapacidad de su padre para controlarlas. Su madre, vinculada a la familia imperial únicamente por el matrimonio, y con un carácter que en cierto modo eclipsaba al de su hijo, logró hacerse con un enorme poder y situó a su familia, el clan Wang, en una posición prominente. Colocó de esta forma sus hermanos y sobrinos en los más altos cargos del gobierno. Uno de sus sobrinos, Wang Mang, será regente posteriormente durante el “gobierno” de los últimos emperadores niños, para finalmente coronarse él mismo como emperador a pesar de la negativa de su tía (Lewis, 2007: 23).

Situación climática general

Ahora bien, se debe someter a debate otra característica para comprender la coyuntura durante el declive de Han Occidental, esta es el clima y sus efectos en la sociedad. El clima, y específicamente su manifestación a través de las inundaciones, ha sido aludido en algunos estudios sobre el periodo (*cf.* Nylan, 2015: 5, 42 n. 14), sin embargo de forma muy somera o centrándose en la interpretación cosmológica de los desastres como presagios desde una historia del pensamiento.

Sin caer en determinismos es necesario entender el contexto medioambiental de las sociedades pasadas, ya que los factores medioambientales como el clima son capaces de ampliar o restringir el alcance de la acción humana. En otras palabras el clima ejerce una fuerte influencia en las sociedades, y sus efectos han

sido ampliamente estudiados en las últimas décadas (Ljungqvist *et al.* 2021; Ge *et al.* 2014; Fang *et al.* 2014).

Gracias tanto a las fuentes literarias que nos ofrecen datos meteorológicos, climáticos¹ y fenológicos², como a diferentes métodos desde las ciencias físico-naturales hoy podemos reconstruir los climas del pasado, o concretamente los denominados paleoclimas.

Desde la década del 50 a.C., durante el reinado de Yuan, hubo un empeoramiento y desestabilización en las condiciones climáticas del norte de China, la región más poblada durante el imperio Han. Los rasgos climáticos y sus consecuencias en esta etapa final de la dinastía Han Occidental fueron *grosso modo*: descenso de temperaturas medias, precipitaciones anormales, plagas de langostas determinadas por las sequías e inundaciones, vaciamiento gradual en los graneros y crisis alimentarias. De tal forma que Cheng no solamente heredó de su padre la corona de un imperio con graves disparidades y tensiones económicas y sociales, sino también heredó un imperio en unas condiciones ambientales poco óptimas.

La temperatura promedio de invierno en el norte de China durante la última década del gobierno del emperador Yuan fue de 0,4°C más alta que las temperaturas referencia de 1960-1980 (Ge, 2014), un clima relativamente cálido. Pero alrededor del 45 a.C. las temperaturas empezaron a descender bruscamente. Así, en el momento de la coronación de Cheng la temperatura promedio había descendido 0,6°C (-0,2°C más baja que la de las décadas de 1960-1980). La primera impresión podría ser que unas décimas menos en la temperatura promedio no es algo sustancial, sin embargo sí es notable a mediano y largo plazo. Verbigracia, los indicadores fenológicos en el *libro de Fan Shengzhi* 汜勝之書, tratado de agricultura

¹ Precipitaciones y sensaciones térmicas anómalas, además de eventos catastróficos como sequías e inundaciones.

² En este caso la fenología agrícola.

escrito a inicios o mediados del mandato de Cheng, muestra que las primeras heladas sucedían unos 89 días después del solsticio de verano (Fan Shengzhi, 5). Es decir, las primeras heladas se daban entre el 9 y 20 de septiembre. En la década de 1980, en el área de Xi'an —antes Chang'an 長安, capital de Han Occidental—, como en otras ciudades de Guanzhong, las primeras heladas manifestaban entre mediados y finales de octubre, unos 20-40 días después, claro indicio de que el clima era más frío; Del mismo modo el trigo se sembraba de manera óptima 70 días después del solsticio de verano (Fan Shengzhi, 7), esto es alrededor del 30 de agosto. En la misma región en la década de 1980 la siembra se hacía el 10 de octubre, 40 días después que en la época de Cheng (Ge, 2010: 146)³. Estos indicadores fenológicos muestran que el verano era más breve y el invierno más largo, lo que está crucialmente relacionado con los periodos de siembra y cosecha y la disminución del rendimiento agrario.

Durante el resto del gobierno de Cheng el clima continuó enfriándose. En la década de su fallecimiento (10 a.C.-1 d.C.) la temperatura promedio había descendido otros 0,2°C (0,4°C más baja que la de referencia), esto es una temperatura promedio 0,8°C más baja que la de c.50 a.C. (Ge, 2010: 146; 2014).

En escala secular, en general los indicadores paleoclimáticos muestran una tendencia progresiva a la aridez durante la dinastía Han (*cfr.* Ge, 2010: 159). Así por ejemplo los depósitos de polen en los estratos del lago Daihai señalan el inicio de un periodo árido desde c. 140 a.C. (Wuyun y Liu, 1998); los depósitos de arena eólica y paleosuelos arenosos en el cinturón agro-pastoral del norte de China indican un periodo húmedo de c. 400-100 a.C. y un periodo árido y frío de c. 100 a.C.-400 d.C. (Shi y Ha, 2002).

³ En el caso del arroz (Fan Shengzhi, 8; Ge 2010: 146) la diferencia es de apenas una semana, que aunque es muestra una temperatura menor durante el gobierno de Cheng es menos drástica. Hay que tener en cuenta que el arroz no era ni es un cultivo propio de la Llanura Central, corresponde a regiones agrícolas más cálidas y húmedas al sur y suroeste de la Llanura Central.

En escala decadal, las últimas décadas del primer milenio a.C. mantuvieron unas precipitaciones en general bastante inestables. Sin embargo Ge (2010: 156) plantea una división en dos fases de humedad haciendo un contraste con los eventos climáticos de los registros literarios. La primera fase que inició durante el mandato de Yuan y terminó tras una década de gobierno de Cheng fue relativamente húmeda (c. 50-25 a.C.); la segunda fue una fase seca (c. 25 a.C.-90 d.C.), la cual persistió después de la muerte de Cheng hasta finales del primer siglo de la dinastía Han Oriental. La aridez fue ocasionada probablemente por el debilitamiento de los monzones estivales que rigen las precipitaciones en el centro y norte de China.

Las fuentes historiográficas chinas del periodo nos brindan un registro de desastres naturales y eventos meteorológicos anómalos. La historiografía china, aunque mucho más sistemática que su homóloga y contemporánea romana, por sí sola no puede reflejar objetivamente la fluctuación climática debido a su distribución temporal y espacial desigual: Sin embargo sirve de apoyo a otros indicadores paleoclimáticos. Así pues las estadísticas sobre el número y frecuencia de desastres de la dinastía Han (Chen, 2016) muestran que el periodo de 41 años que abarca los reinados de Yuan y Cheng (48-7 a.C.) es en el que hay una mayor cantidad de desastres naturales relacionados con el clima y la meteorología registrados durante Han Occidental. A saber, 40 eventos con un promedio de 0,98 por año, incluyendo inundaciones, sequías, plagas de langostas, heladas, fuertes vientos, enfermedades y hambrunas, número que asciende si se incluyen los terremotos. Para apreciar el relieve de estos datos los podemos contrastar con el periodo previo, el de menor cantidad y frecuencia de desastres naturales de la dinastía Han. Este es el que abarca los reinados de Zhou y Xuan (86-48 a.C.) con 14 eventos registrados en 38 años, y con un promedio de 0,37 anuales.

Los quince años que precedieron al mandato de Cheng, los del gobierno del emperador Yuan, fueron turbulentos por el clima y los conflictos internos. Durante su

mandato hay 16 registros de eventos calamitosos con relación climática, entre catástrofes naturales y hambrunas derivadas de ellas.

Clima durante el gobierno del emperador Cheng y el relato histórico en el *Hanshu*

En 32 a.C. tras fallecer Yuan y al tomar el trono el emperador Cheng, el gobierno imperial tuvo que hacer frente a varias calamidades antes de finalizar el año. En el tercer mes se registraron dos destructivos vendavales (*HS* 97b: 3979; 27d: 1449) y antes de llegar al noveno mes, hubo una inundación en varios *jun* 郡⁴ que acabó con muchas vidas (*HS* 97b: 3979), probablemente por el desborde del Río Amarillo. El gobierno en consecuencia respondió exentando impuestos de tierra en cuatro *jun* en los que se sufrieron calamidades (*HS* 10: 304-5). Antes de finalizar el año en el último mes se registraron más fuertes vientos que arrancaron grandes árboles del suelo cerca del altar del palacio de Ganquan⁵ (*HS* 10: 304-5).

Debido a los problemas causados por el Río Amarillo, Feng Qun 馮遂⁶ instó a la corte para que se tomaran medidas para mejorar algunos de los canales, dándoles profundidad con el fin de drenar el flujo excesivo del Río Amarillo y evitar el peligro de inundaciones que podrían afectar a cuatro o cinco *jun*. Por razones financieras el proyecto no se llevó a cabo (*HS* 29: 1687).

⁴ La principal división territorial y administrativa del imperio Han. Traducido comúnmente como “comandancia” por su acepción militar, sin embargo esta traducción es ambigua debido a la evolución de la entidad y sus competencias durante las dinastías Qin y Han. Por ello optaré por dejarlo como *jun*.

⁵ Residencia de verano del emperador en las cercanías de la capital, donde se había establecido el altar para los sacrificios imperiales

⁶ *Duwei* 都尉 o comandante del *jun* de Qinghe 清河.

El gobierno abrió el año con una reducción importante del *suafu* 算賦 impuesto de capitación, de 120 monedas por adulto se redujo a 80 monedas⁷ (*HS* 10: 305), lo que relajó la presión al campesinado pero mermó una de las principales entradas del gobierno. En el verano su segundo año de gobierno (31 a.C.) hubo una sequía severa (*HS* 10: 306).

En verano del año 30 a.C. durante treinta días hubo intensas precipitaciones que afectaron a los distritos metropolitanos de Chang'an 長安 además de a diecinueve *jun* y reinos⁸. El desborde en el valle acabó con la vida de más de 4000 personas y destruyó más de 83.000 construcciones entre viviendas y edificios gubernamentales (*HS* 27a: 1347).

En otoño del mismo año hubo una inundación⁹ en Guannei 關內¹⁰, las aguas se llevaron y mataron a miles de personas. Para este evento el *HS* nos ofrece un relato excepcional sobre la experiencia terrorífica que se vivió al mismo tiempo en la capital, la cual no era ajena a las terribles noticias que llegaban desde el este con cada inundación. Una niña de nueve años de una población cercana a la capital escuchó el rumor de que se acercaba el agua y corrió con la noticia a las puertas de la capital provocando gran pánico y caos, “los funcionarios y la gente común estaban aterrorizados, huyeron, corrieron y subieron a la muralla de la ciudad” (*HS* 10: 306; 27d: 1474-5; Dubs 1938: ch. X) para protegerse a la espera de la inundación¹¹. La

⁷ El impuesto de capitación de 120 monedas fue bastante estable desde el inicio de la dinastía Han, salvo por excepciones como esta, que supone una disminución del 33,3%.

⁸ *guo* 國. División territorial y administrativa del imperio Han al nivel del *jun* pero con mayor autonomía.

⁹ Loewe (1974: 154) trata esta inundación de otoño como el mismo evento de verano, probablemente porque en los dos eventos se anotan lluvias que duraron un mes, lo que puede indicar un error de transcripción. No obstante los trataremos como eventos diferentes al ser uno en verano y otro en otoño, además de estar contenidos en capítulos distintos del *HS*.

¹⁰ Uno de los nombres del mejor conocido “paso de Hangu”.

¹¹ Loewe (1974: 154) por otra edición del *HS* anota también una estampida en las calles y el llanto de ancianos y enfermos. Esta parte es omitida en las ediciones más estandarizadas del *HS*.

conmoción llegó también al palacio, donde se discutieron las medidas a tomar, incluso hubo una proposición para que el emperador y su harén huyeran (HS 27d: 1475). Sin embargo las aguas al final no llegaron a la ciudad, pues en un edicto imperial posterior se aclara que “en la capital, sin causa se rumoreó falsamente que se avecinaba una inundación...” (HS 10: 306-7; Dubs 1938: ch. X). Aunque la capital no salió afectada, las precipitaciones continuaron durante los siguientes meses, antes de terminar el año en invierno se registraron otras tres grandes tormentas que derribaron árboles (HS 85: 3451).

Para el año 29 a.C. se registraron dos eventos. En verano nevadas (HS 10: 308), totalmente anómalas para la estación en el hemisferio norte. En otoño unas fuertes precipitaciones de más de diez días que provocaron el desbordamiento¹² del Río Amarillo en Guantao 館陶 y Jindi 金隄 en el *jun* de Dong 東郡, causando inundaciones en las provincias¹³ de Yan 兗 y Yu 豫, y los *jun* de Pingyuan 平原, Qiancheng 千乘, Jinan 濟南, además de provocar una destrucción considerable en otros 4 *jun* y 32 *xian* 縣¹⁴. Más de 690.000 hectáreas¹⁵ de tierra se inundaron y el agua alcanzó en algunos lugares hasta los 7 metros¹⁶ de profundidad, dejando en ruinas 40.000 edificios. Se culpó al Gran Secretario imperial¹⁷, Yin Zhong 尹忠,

¹² Para este evento catastrófico, aunque sin incluir todas las regiones mencionadas en HS: cfr. Loewe, 1974: 191-2.

¹³ *zhou* 州. Traducido comúnmente como “provincia”. Es la división territorial y administrativa por encima del *jun*. Cada *zhou* tenía bajo su jurisdicción de varios *jun* y *guo* (reinos).

¹⁴ Traducido en ocasiones como “condado”. Es la división territorial y administrativa por debajo del *jun*.

¹⁵ 150.000 *qing* 頃 (1 *qing* han = 100 *mu* ≈ 11,39 acres ≈ 4,61 ha).

¹⁶ 3 *zhang* 丈, precisamente 6,93 m (1 *zhang* han = 2,31 m).

¹⁷ *Yushi dafu* 御史大夫. También traducido como “consejero imperial”. Una de las Tres Excelencias, los oficiales de más alto rango.

debido a su incompetencia por no tomar las medidas necesarias a tiempo. Yin Zhong cometió suicidio (*HS* 10: 308-9; 27b: 1364; 29: 1688).

Para tomar medidas en la región el gobierno envió a dos comisionados al área damnificada. Uno de ellos era el más alto cargo del ministerio de agricultura, Fei Tiao 非調, que llevó a cabo una rápida distribución de ayudas humanitarias. Al mando de una flota de medio millar embarcaciones se dirigió a evacuar a los habitantes de las áreas afectadas, trasladando un total de 97.000 damnificados (*HS* 29: 1688).

El segundo comisionado fue Wang Yanshi 王延世, a cargo de realizar las reparaciones necesarias en las brechas. Wang ordenó la construcción de contenedores de bambú de alrededor de 9,2 m de largo que se llenaron con pequeñas piedras. Los contenedores se amarraban y remolcaban entre dos embarcaciones hasta la brecha para bajar la carga. En treinta y seis días y a un pequeño costo Wang pudo construir un dique y sellar las brechas del río (*HS* 29: 1688). Después de las reparaciones “inmediatamente hubo calma” (*HS* 10: 309) y se declaró una nueva “era” o periodo reinal que se tituló Heping 河平 que significa “El pacífico Río Amarillo”¹⁸. A los comisionados como a los conscriptos que trabajaron en las labores humanitarias y obras hidráulicas se les recompensó por su rápido y efectivo trabajo.

En el tercer mes del 28 a.C. una sequía dañó los cultivos de trigo, el hambre llegó a tal grado que “la gente comía corteza de olmo” (*HS* 26: 1310), en el mismo mes empezaron a llegar refugiados al paso de Hangu.

¹⁸ Siguiendo la traducción de Dubs (1938: ch. X., nº 39); también “Pacificación del Río” [Amarillo] según la traducción de Loewe (1974: 192).

Al año siguiente, en el verano del 27 a.C. hubo una rara granizada en el reino de Chu 楚, “llovió granizo tan grande como [cabezas] de hacha y los pájaros murieron” (HS 27c: 1428). En el mismo año hubo inundaciones en la misma región que en el desastre de 29 a.C. pero en una escala mucho menor. El desborde se dio en Pinyuan y se volvieron a inundar los *jun* de Jinan y Qiancheng. Wang Yanshi fue llamado de nuevo para las reparaciones de daños en los diques y junto con Yang Yan 楊焉 pudieron repararlos en seis meses (HS 29: 1698).

Al inicio de la fase seca, en el 25 a.C. el gobierno llevó a cabo un programa de asistencias en las áreas damnificadas. Así el primer mes del año el emperador otorgó una amnistía a los criminales y se concedieron dos rangos a “los diligentes cultivadores de los campos” entre otros¹⁹. Igualmente se exentaron impuestos de capitación y se aplazaron los cobros de préstamos. El tercer mes se encargó a 10 altos funcionarios una inspección de los *jun* que bordeaban el Río Amarillo, la cual incluía una investigación sobre las poblaciones de indigentes, pauperizados y damnificados con hogares dañados o destruidos por las inundaciones, y a los que se debía asistir con préstamos. Por edicto imperial se ordenó que los gobiernos locales de reinos y *jun* entregaran ataúdes a las familias con fallecidos para poder enterrarlos, y se indemnizara con 2.000 monedas a las familias que habían perdido parientes en las inundaciones pero que ya habían sido enterrados. Además se ordenó que se distribuyera alimento a los refugiados que huyeron del desastre (HS 10: 310-311; Dubs 1938: ch. X).

La primavera del 23 a.C. fue muy fría²⁰ (HS 10: 312). Continuando la política de recortes, en el tercer mes se eliminó un rango y a sus poseedores se les otorgó el rango menor inmediato (HS 10: 312; Dubs 1938: ch. X, n. 57), lo que redujo el

¹⁹ Sobre los rangos véase el siguiente apartado.

²⁰ A primera vista el registro de “han” 寒 (frío) no parece excepcional, pero el simple hecho de estar registrado implica que probablemente se trató de un evento de frío anómalo e indica un invierno largo.

gasto de salarios de la burocracia. Unos meses después, en otoño se inundaron tierras al este del paso de Hangu²¹, por esta razón, por edicto imperial se permitió a los refugiados cruzar los distintos pasos sin restricciones, pero bajo la vigilancia de observadores (*HS* 10: 313).

En el cuarto mes del 21 a.C. nevó y el *HS* (27c: 1426) además anota que los “pinzones murieron”.

El edicto imperial del 19 a.C. señala “Hemos tenido éxito en la Gran Causa²² durante más de diez años, pero hemos sufrido desastres en varias ocasiones, inundaciones, sequías, enfermedades y epidemias, de modo que muchas personas comunes han sufrido con frecuencia hambre y frío [...]” (*HS* 10: 317; Dubs 1938: ch. X).

En 18 a.C. se registró la tercera gran sequía durante el gobierno de Cheng (*HS* 10: 318).

En otoño del año siguiente (17 a.C.) el Río Amarillo se desbordó y se inundaron los *jun* de Bohai 勃海 y Qinghe 清河, el reino de Xindu 信都 y 31 *xian* 縣 o condados, destruyendo 40 millares de edificios en el transcurso. El gobierno asistió a los damnificados con préstamos y se enviaron a dos altos oficiales, Sun Jin 孫禁 y Xu Shang 許商, a inspeccionar la situación e idear contramedidas. En el reporte indicaron la gravedad del desastre: “el daño causado por este desbordamiento del Río [Amarillo] ha sido muchas veces mayor que el anterior en Pingyuan” (*HS* 29: 1690). Sun Jin sugirió la construcción de un nuevo canal para desviar el exceso de agua y drenar un área de más de 922.000 hectáreas²³, espacio que luego sería

²¹ El *HS* no contiene ninguna precisión al respecto.

²² Hongye 鴻業. La Gran Causa. Es el principal cometido del emperador, mantener la dinastía y el mundo unificado.

²³ 200.000 *qing* 頃.

utilizado para el cultivo, además de esta forma se reduciría la cantidad de funcionarios y concriptos necesarios para el mantenimiento de los diques. Sin embargo Xu Shang, experto en la estimación de costos desaconsejó el proyecto y no se realizó (HS 10: 319; HS 29: 1690-1).

Los dos desastres naturales del 18 y 17 a.C. y las condiciones climáticas generales afectaron a la agricultura gravemente. En el segundo mes de 15 a.C. un edicto imperial señalaba que “En Guandong 關東²⁴ durante años sucesivos no ha habido [buena] cosecha” (HS 10: 321). El reino de Liang y el *jun* de Pingyuan fueron los territorios más perjudicados porque durante años consecutivos sufrieron por las inundaciones y las calamidades ocasionadas por las mismas. La grave hambruna de la región acarrió incluso casos de canibalismo. Se responsabilizó y despidió al inspector y gobernador o *cishi* 刺史 de la provincia (HS 24a: 1142).

Los dos últimos azotes climáticos que sacudieron el imperio durante el gobierno del emperador Cheng fueron dos grandes o severas sequías en el verano de 14 a.C., y otra al año siguiente, en el verano de 13 a.C. (HS 27b: 1393).

El emperador Cheng murió de manera repentina el 7 a.C. con solamente 44 años y tras 26 años de gobierno. Él será el último emperador de Han Occidental en tener un mandato largo.

Un análisis sobre las vicisitudes climáticas y sus repercusiones en el imperio Han

A pesar de la imagen superficial que puede dar el sucesivo registro de eventos calamitosos y contratiempos medioambientales, éstos no significaron el colapso del

²⁴ Guandong se usaba para referirse “al este del paso de Hangu”, nombre histórico de las planicies del Norte de China, en la que se incluye la Llanura Central.

imperio o el fin de la dinastía. No obstante sí tuvieron un fuerte impacto en la sociedad Han.

En escala decadal, durante el gobierno de Cheng las cosechas fueron generalmente pobres, entre las décadas de 30-10 a.C. si bien los rendimientos agrarios no fueron catastróficos sí fueron mínimos debido generalmente a las condiciones climáticas (Su *et al.*, 2014). Esto inevitablemente provocó el vaciamiento de los graneros y el aumento de precio de los alimentos básicos, y en consecuencia crisis alimentarias, epidemias y la pauperización de la población.

La cantidad de población afectada por las vicisitudes climáticas y calamidades como las hambrunas es difícilmente estimable, puesto que en este aspecto las cifras que ofrece el *Hanshu* son bastante ocasionales y tienden más a la aproximación que a la precisión. Sin embargo todos los territorios afectados ya mencionados se encontraban en la Llanura Central, la región más productiva y densamente poblada del imperio Han, y por lo mismo la región tributaria más importante para las arcas del gobierno. Esta región nueve años después de fallecimiento de Cheng, en el año 2 d.C., según los censos (*HS* 28a; 28b) tenía una población de 26.201.340 millones de habitantes, en otros términos el 43,9% de la población total del imperio. La población de la Llanura Central y sus cultivos eran totalmente dependientes de las lluvias monzónicas de verano para los cultivos anuales más importantes, y del sistema hidráulico para el resto del año. Con el fallo de ambos, al debilitarse los monzones y con diques rotos o dañados por la falta de mantenimiento, los *jun* de la región afectada quedaban al borde del colapso y a merced de las ayudas del gobierno central, de la nobleza y de alta burocracia acaudalada. Al mismo tiempo el deterioro del sistema hidráulico restringía el transporte de bienes, el cual estaba asentado en la red de ríos, canales y caminos.

El pobre rendimiento agrario además ejerció una fuerte influencia sobre los precios de los alimentos. La población más vulnerable a las fuertes oscilaciones de los precios eran los campesinos. En los años con buena producción, con el precio

de cereal más bajo los campesinos tenían que vender una mayor proporción de su cosecha para pagar los impuestos, los años con pobre cosecha corrían el riesgo de sufrir de hambre por vender la escasa cosecha para cumplir las obligaciones tributarias (Lewis 2007: 66). Lamentablemente no hay referencias sobre los precios de los alimentos durante el gobierno de Cheng, pero podemos observar la tendencia de precio de los cereales, al alza desde la segunda mitad del s. I a.C. —cuando las temperaturas empezaron a descender—. Sabemos que en los últimos años del gobierno de su padre, el emperador Yuan (r. 48-33), el precio promedio del *shi* 石²⁵ de grano estuvo siempre por encima de 100 monedas, precio alto si se tienen en cuenta los precios durante el gobierno de Xuan (r. 74-48) unas décadas antes, los cuales fluctuaron entre 5 y 100 monedas por *shi*. Peng (2015: 125) infiere que los precios estuvieron en constante aumento durante el gobierno de Cheng debido a los desastres naturales, para alcanzar, en el reino de su sucesor, Ai (r. 7-1 a.C.), las 170 monedas por *shi* de grano. Por el peso promedio de los hallazgos de monedas *wuzhi* ²⁶ (Scheidel, 2009: 191), hubo solamente una disminución de peso del 17,4% entre los periodos 113-49 y 33-8 a.C., esta devaluación no podría explicar totalmente la subida de precios y apoya parcialmente el argumento de Peng. No obstante la tendencia a mediano y largo de los precios no se debió directamente a los desastres como indica Peng, sino al empeoramiento general del rendimiento de las cosechas debido al clima perjudicial y a la falta de mantenimiento del sistema hidráulico, a lo que hay que añadir en segundo término la devaluación de la moneda.

A corto plazo, a partir de los datos registrados en otros gobiernos sabemos que los precios de grano eran muy sensibles ante los desastres de manera casi inmediata. Los precios aumentaban drásticamente al fallar la cosecha y estar los graneros agotados, debido tanto a la escasez como a la especulación, para luego

²⁵ 30 kg.

²⁶ La moneda corriente de bronce durante el gobierno de Cheng y la mayor parte de la dinastía Han. Con un valor nominal de 5 zhu (3,2 ~ 3,3 g) de bronce.

descender de nuevo después de las penurias. En el gobierno de Yuan con el promedio de grano por encima de 100 monedas por *shi*, debido a las sequías y heladas de la década del 40 a.C. los precios alcanzaron las 300 monedas por *shi*, alcanzando picos de hasta 500 monedas por *shi* en algunas regiones durante el 42 a.C. (Swann 1950: 197; Peng 2015: 124-125). Por lo tanto son factibles también picos similares durante los desastres en el mandato de Cheng, esto dentro de la misma tendencia al alza debido al rendimiento general de las cosechas a medio y largo plazo.

Como ya hemos visto el gobierno del emperador Cheng tomó todo un arsenal de medidas para paliar los desastres y reducir gastos. El gobierno además utilizó hábilmente el sistema de rangos de honor o *jue* 爵²⁷ para recompensar y mostrar la generosidad del emperador, como sucedió en el año 25 a.C., al otorgar rangos a grupos específicos, entre ellos a los campesinos. Con este método se podía relajar parcialmente la carga de los campesinos al incluir algunos rangos obsequios y otorgamientos (alimentos, tierras) por un lado y exenciones del servicio militar y laboral por otro.

Los actos caritativos para asistir y socorrer a los desamparados, como la contribución de grano y bienes, también fueron propiciados y recompensados durante el gobierno de Cheng. De este modo un edicto del 15 a.C. decretaba que los que contribuyeron con un millón de monedas o más se les otorgaría el rango de *Yougeng* 右更²⁸, pero los que deseaban convertirse en funcionarios se les

²⁷ No se deben confundir con las órdenes de caballería europeas. El sistema de rangos Han era un sistema de distinción que el gobierno imperial imponía a la población vinculando de esta manera el emperador a sus súbditos. Esto servía como medio de control de la población y enfatizaba las jerarquías sociales. En total eran 20 órdenes que incluían privilegios de diversa índole, como privilegios legales, mitigación de penas, obsequios, otorgamientos de tierras, etc.

²⁸ Rango nº 14 en el orden de rangos.

concederían vacantes en el grado de 300 *shi* 石²⁹, y los que ya eran funcionarios recibirían un aumento de dos grados; por otro lado se otorgaría el rango de *Wudafu* 五大夫³⁰ a los que contribuyeron con 300.000 monedas o más, si eran funcionarios igualmente recibirían un aumento de dos grados, pero si eran comunes podrían obtener vacantes como *lang* 郎³¹; a los que aportaron con 100.000 monedas se les exentaría del impuesto sobre tierra o de capitación durante tres años; y los que contribuyeron 10.000 o más se les exentaría un año (*HS* 10: 321).

Los recortes, la austeridad y las reformas de este periodo tradicionalmente se adjudican al cambio de pensamiento en la corte, alejada del autoritarismo e intervencionismo del emperador Wu, y fomentado a su vez por la inherente cosmovisión china. En el sistema de creencias de la China clásica los desastres naturales y las adversidades climáticas eran señal de desequilibrio cósmico. Y el culpable de ese desequilibrio en la tierra era el ser humano y la mayor autoridad en la tierra, el hijo del cielo, es decir, el emperador. De este último se esperaba además la capacidad de controlar o “domar” las inundaciones con los sistemas hidráulicos, innovación introducida por el rey legendario Yu el Grande 大禹 y que se relacionaba con la legitimidad del poder imperial y el mantenimiento del orden cosmogónico, político y social (Lewis, 2006: 21-76). La intervención en el orden natural, la inmoralidad, los excesos y las extravagancias de los hombres y del emperador desestabilizaban el cosmos y la consecuencia directa eran las sequías, precipitaciones extremas, inundaciones y a su vez las hambrunas y las epidemias,

²⁹ El grado de salario de los funcionarios u oficiales se medía en *shi* 石 de grano, lo que equivalía a 30 kg. Sin embargo no se sabe con certeza si el pago se realizaba en especie, en efectivo o ambos.

³⁰ Rango nº 9 en el orden de rangos.

³¹ Es el término utilizado para referirse a los sirvientes en la corte. Aunque se traduce normalmente como “caballero” es más apropiado “gentilhombre”, así se evitan confusiones con *shi* 士, que dependiendo del contexto también significa “caballero”.

entre otras advertencias del Cielo. Para paliar esto el gobierno se ciñó más a las medidas de austeridad y de menor intervención, el *wuwei* 無為o “dejar hacer” para evitar romper la armonía cósmica. Ban Gu (*HS* 24a: 1142; Swann, 1950: 199) señala que durante el gobierno del emperador Cheng había costumbre de permitirse excesos y extravagancias como también que hubo falta de atención en la recolección y almacenamiento de suministros, observación que quizá parte del hecho de que las calamidades nunca cesaron, por lo tanto, el emperador seguía haciendo algo desfavorable. Cheng, sin embargo siguiendo el ejemplo de su padre abolió oficinas, palacios e incluso santuarios, tomó medidas de austeridad en el palacio e hizo recortes en la burocracia (*HS* 10; Dubs 1938: ch. X)³², esta es información incluida en el *HS* y que contradice el propio comentario de Ban Gu.

No se puede descartar que también existía una razón más pragmática para las aboliciones y recortes, no únicamente limitada al sistema de creencias dominante, sino por el erario drenado debido a los costos de las asistencias, préstamos, mantenimiento de la infraestructura imperial. El rechazo de las propuestas de proyectos hidráulicos del 32 y 17 a.C. por limitaciones presupuestales y la inclinación del gobierno central hacia soluciones poco costosas y menos definitivas es una prueba de esto. Esta limitación para construir y dar mantenimiento al sistema fluvial de canalización e irrigación también pudo incluso empeorar más las condiciones durante los desastres, reduciendo del mismo modo el rendimiento general de las cosechas. Por otro lado las entradas del sistema tributario disminuyeron al bajar y exentar los impuestos por el rendimiento agrario mínimo, ya que el gobierno central durante el gobierno de Cheng evitó presionar a la población damnificada.

³² *cfr.* Loewe 1986: 202-4, 207-8.

Conclusión

La reconstrucción climática a partir de fuentes literarias e indicadores físico-naturales revela que el gobierno de Cheng se situó en un periodo climático frío que inició durante el gobierno de su padre, Yuan (c. 45 a.C.). Este periodo frío, fue relativamente húmedo durante las primeras décadas, pero se tornó árido después del c. 25 a.C. debido al debilitamiento de los monzones estivales. Asimismo los reinados de Cheng y Yuan corresponden con el periodo con mayor incidencia de catástrofes naturales relacionadas con el clima y la meteorología durante la dinastía Han Occidental.

Las condiciones climáticas adversas disminuyeron la productividad agraria, afectando principalmente a la Llanura Central, la región económica más importante y densamente poblada del imperio Han. De esta suerte a los inviernos largos y veranos cortos que restringían la siembra y cosecha de los cultivos estacionales se les agregó primero las inundaciones, hasta el 27 a.C., y sequías después, desde el 28 a.C. en adelante. Las pobres cosechas y las catástrofes naturales condujeron al vaciamiento de los graneros provocando crisis de tres índoles, alimentarias, sanitarias y de refugiados. Con la producción minimizada y las reservas escasas, y como indican los pocos registros disponibles, el precio de los alimentos básicos tuvo tendencia a aumentar a mediano y largo plazo. Y durante los eventos catastróficos el precio alcanzaba picos en los que el precio de grano se llegaba a quintuplicar a corto plazo.

El gobierno del emperador Cheng llevó a cabo numerosas medidas para paliar los daños de los desastres y asistir a los damnificados entre lo que se incluye: reparaciones urgentes de diques, rescate de población en áreas afectadas, distribución de grano, incentivar y recompensar actos caritativos, subvenciones y préstamos en efectivo a los perjudicados, dilación de cobro de préstamos e impuestos, y la disminución e incluso la propia exención de estos últimos. Todo esto sin duda tuvo enormes repercusiones para el erario estatal, tanto por el costo de las

medidas como por el condicionamiento de la recaudación tributaria. Con las arcas drenadas y evitando presionar a la población, el gobierno de Cheng, siguiendo el sistema de pensamiento dominante o un programa pragmático, además del ejemplo de su antecesor, se ciñó a unas políticas austeras y de poca intervención, aboliendo en el transcurso oficinas, palacios y santuarios, y por otro lado recortando la burocracia. Sin embargo el gobierno también se inclinó por medidas poco costosas para mantener el sistema hidráulico, ya sea por la limitación presupuestal o para evitar la intervención, lo que en última instancia empeoró más aún las condiciones agrarias a corto y largo plazo.

Así la carencia de recursos que derivó de una concatenación iniciada por unas malas condiciones climáticas se tradujo en una amplia cantidad de recortes, lo cual limitó también las capacidades de control por parte del gobierno. Esto no hizo más que agravar las diferencias entre la riqueza y poder cabalgante de los terratenientes que cada vez se anexaban más tierras y del campesinado depauperado y totalmente vulnerable. El empeoramiento de las condiciones climáticas, sociales y económicas continuará su curso después de Cheng y marcará profundamente la transición dinástica.

Referencias

- Bai Shouyi 白寿彝 *et al.* (1984). *Breve Historia de China: desde la Antigüedad hasta 1919*. Beijing: Ediciones en lenguas extranjeras.
- Chen Yenliang 陳彥良 (2016). “Lianghan zaihai gaofeng qi —tianzai, renhuo yu zhi luan shenghuai de guanlian xing fenxi 兩漢災害高峰期——天災、人禍與治亂盛衰的關聯性分析” [Disaster Peaks of the Han Dynasty: A Political-Economic Analysis]. En *臺大歷史學報第 [Historical Inquiry] 57*. 47-116.

Dubs, Homer H. (trad.) (1938-55). The History of the Former Han dynasty. Versión digitalizada por IATH, University of Virginia. Extraído el 6/06/2021 desde <http://www2.iath.virginia.edu/saxon/servlet/SaxonServlet?source=xwomen/txts/hanshu.xml&style=xwomen/xsl/dynaxml.xsl&chunk.id=tpage&doc.view=to cc&doc.lang=bilingual>

Fan Shengzhi 汜勝. *Fan Shengzhi shu* 汜勝之書 [Libro de Fang Shengzhi]. En Zhongguo zhexue shu dianzi hua jihua 中國哲學書電子化計劃 [Chinese Text Project]. Extraído el 6/06/2021 desde <https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=91719>

Fang Xiu-qi 方修琦; Zheng Jing-yun 郑景云; Ge Quan-sheng 葛全胜 (2014). “Liangshi anquan shijiao xia zhongguo lishi qihou bianhua yingxiang yu xiangying de guocheng yu jili 粮食安全视角下中国历史气候变化影响与响应的过程与机理” [Historical Climate Change Impact-Response Processes Under the Framework of Food Security in China]. En *Scientia Geographica Sinica* 地理科学, vol. 34, nº 11. pp. 1291-1298.

Ge Quansheng 葛全胜 (2010). *Zhongguo li zhao qihou bianhua* 中国历朝气候变化. Beijing: Kexue chuban she 科学出版社.

Ge Quansheng 葛全胜; Fang X. 方修琦; Zheng J. 郑景云 (2014). “Zhongguo lishi shiqi qihou bianhua yingxiang ji qi yingdui de qishi 中国历史时期气候变化影响及其应对的启示 [Learning from the historical impacts of climatic change in China]”. En *地球科学进展* [Advances in Earth Science], vol.29, nº1. 23-29.

HS = Ban Gu 班固 (1962). *Han Shu* 漢書 (edición puntuada). Beijing: Zhonghua shuju 中華書局.

Hsu, Cho-yun (1980). *Han Agriculture. The Formation of Early Chinese Agrarian Economy (206 B.C. –A.D. 220)*. Seattle: University of Washington Press.

Lewis, Mark Edward (2006). *The Flood Myths of Early China*. New York: State University of New York Press.

Lewis, Mark Edward (2007). *The Early Chinese Empires: Qin and Han*. Massachusetts: The Belknap press; Harvard University Press.

Li, Feng (2013). *Early China. A Social and Cultural History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier; Andrea Seim; Heli Huhtamaa (2021). "Climate and society in European History". En *WIREs Climate Change*, 12: e691.

Loewe, Michael (1974). *Crisis and Conflict in Han China, 104 BC to AD 9*. London: George Allen & Unwin.

Loewe, Michael (1986). "The Former Han dynasty". En Twitchett, Denis; Loewe, Michael (Ed.). *The Cambridge History of China. Volume I. The Ch'in and Han Empires, 221 B.C. —A.D. 220*. Cambridge: Cambridge University Press. 103-222

Loewe, Michael (2015). "Chengdi's Reign, Problems and Controversies". En Nylan, Michael; Vankeerberghen, Griet (Eds), *Chang'an 26 BCE. An Augustan age in China*. Seattle: University of Washington Press.

Nishijima Sadao 西嶋定生 (1986). "The economic and social history of Former Han". En Twitchett, Denis; Loewe, Michael (Ed.). *The Cambridge History of China*.

Volume I. *The Ch'in and Han Empires, 221 B.C. —A.D. 220*. Cambridge: Cambridge University Press. 545-607.

Nylan, Michael; Vankeerberghen, Griet (Eds) (2015). *Chang'an 26 BCE. An Augustan age in China*. Seattle: University of Washington Press.

Peng Xinwei 彭信威 (2015). *Zhongguo huobi shi 中国货币史* (ed. rev.). Shanghai: Shanghai renmin chuban she 上海人民出版社.

Scheidel, Walter (2009). "The Monetary Systems of the Han and Roman Empires". En Walter Scheidel (ed.) *Rome and China. Comparative Perspectives on Ancient World Empires*. Oxford: Oxford University Press.

Shi Peijun 史培军; Ha Si 哈斯 (2002). "Zhongguo beifang nong mu jiaocuo dai yu feizhou sa ha er didai quanzin shi huanjing bianqian de bijiao yanjiu 中国北方农牧交错带与非洲萨哈尔地带全新世环境变迁的比较研究" [Comparison between Holocene environmental changes in North China agro-pastoral zone and Africa Sahelian Belt]. En *Earth Science Frontiers* 9, nº 1. 121-128.

Su Yun; Fang Xiuqi; Yin Jun (2014) "Impact of climate change on fluctuations of grain harvest in China from the Western Han Dynasty to the Five Dynasties (206 BC-960 AD)". En *Science China. Earth Sciences*, vol.57 nº7. 1701-1712.

Swann, Nancy Lee (1950). *Food & money in ancient China: The earliest economic history of China to A.D. 25, Han shu 24, with related texts, Han Shu 91 and Shih-chi 129*. Princeton: Princeton University Press.

Wuyun Gerile 乌云格日勒; Liu Qingsi 刘清泗 (1998). "Daihai youle chang kong bao fen fenxi ji qi 2500 nianlai gu gihou yanhua 岱海游乐场孢粉分析及其2500年来古气候演化" [Analysis of sporopollen of Daihai Lake and climate change over 2500 years]. En *Journal of Arid Resources and Environment* 12, nº3. 21-27.

